

УДК 349.6

Джюга Діана Віталіївна –

студентка 4-го курсу

Факультету адвокатури

Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

Diana V. Dzhyha –

4th year student

Barristers' Faculty,

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Захист екологічних прав громадян: практика ЄСПЛ та напрямки удосконалення національного законодавства

Стаття присвячена аналізу судової практики Європейського суду з прав людини у сфері захисту екологічних прав людини крізь призму їх взаємозв'язку з основоположними правами, які закріплені у Конвенції 1950 року, а саме: правом на життя та правом на повагу до приватного та сімейного життя. У статті автором висловлено власну позицію щодо досліджених правових позицій ЄСПЛ, виокремлено недоліки національного законодавчого регулювання досліджуваного питання та висловлено власні пропозиції щодо їх подолання.

Ключові слова: екологічні права, порушення, зобов'язання держави, екологічна інформація, правосуддя, реформування законодавства.

Статья посвящена анализу судебной практики Европейского суда по правам человека в сфере защиты экологических прав человека сквозь призму их взаимосвязи с основополагающими правами, которые закреплены в Конвенции 1950 года, а именно: правом на жизнь и правом на уважение частной и семейной жизни. В статье автором высказано собственную позицию касательно исследованных правовых позиций ЕСПЧ, выделены недостатки национального законодательного регулирования изучаемого вопроса и высказано собственные предложения по их преодолению.

Ключевые слова: экологические права, нарушение, обязательства государства, экологическая информация, правосудия, реформирование законодательства.

D. V. Dzhyha Protection of Environmental Rights of Citizens:

the Practice of the European Court of Human Rights and Areas for Improving National Legislation

The article is dedicated to the analysis of judicial practice of the European Court of Human Rights in the field of environmental human rights protection through the prism of their correlation to the fundamental rights established in the 1950 Convention, namely the right to life and the right to respect for private and family life.

The concept of environmental human rights developed in the first half of the XXI century, according to which the following rights are distinguished among environmental rights: the right to a favorable environment, the right to information about the environment, the right to safe and healthy products, the right to participate in environmental decision making, the right to compensation for damage caused by environmental offenses, the right to access to justice in environmental matters. These rights belong to the rights of the "3rd generation" - the so-called collective rights or rights of solidarity, the main holders of which are considered to be peoples, nations, associations of individuals, groups, not individuals. The Institute of Environmental Rights is currently in its infancy therefore the list of environmental rights is not exhaustive and is constantly supplemented by new rights given by the continual changes in the ecosystem definitely reflected on the person as part of it.

Despite the fact that Ukrainian scholars give considerable attention to the study of the judicial practice of the European Court of Human Rights, however, the works do not contain suggestions on means and areas for

improvement of national legislation taking into account the legal position of the European Court of Human Rights that makes research relevant in this direction.

In the article the author expresses his own position on the researched legal positions of the European Court of Human Rights, defects of the national legislative regulation of the researched question are highlighted and expresses own suggestions for overcoming them. Thus, the author in particular concludes that not every violation of environmental rights of citizens will be considered a violation of art. 8 of the Convention, but only what has caused significant harm to the citizen and which he cannot correct on his own, provided that the actions / inaction of public authorities and / or local self-government will be culpable in relation to a certain person or group of persons. At the same time, the state has de facto positive obligations in the field of environmental human rights protection.

The author also notes that despite the existence of a more or less definite substantive legal aspect of environmental human rights, their practical implementation remains ineffective and unlikely due to the lack of procedural and legal norms that would allow unimpeded protection and restoration of violated environmental rights in the short term.

As a result of the analysis of judicial practice of the European Court of Human Rights, international legal acts and norms of national law, the author makes own proposals on priority areas for improving national legislation to ensure the implementation of environmental rights in Ukraine.

Keywords: *environmental rights, violations, state obligations, environmental information, justice, legislative reform.*

Постановка проблеми. Беззаперечним є те, що чисте, здорове, безпечне та якісне довкілля є необхідною умовою існування та розвитку як суспільства в цілому, так і кожної окремої особистості. Проте таке довкілля залишається недосяжною мрією, зокрема, через нераціональне використання природних ресурсів, проведення робіт, які безповоротно змінюють екологічну систему, забруднення навколишнього середовища, превалювання економічних інтересів над природоохоронними. В кінцевому рахунку це призвело до глобальної екологічної кризи, прояви якої відчутні по всій Земній поверхні [1, ст. 367].

Однак, перш за все, це криза механізму державного управління, його нездатність контролювати свою ж діяльність та попереджувати негативний вплив такої діяльності на навколишнє середовище, зберігати та відновлювати екосистему, яка постійно зазнає шкоди внаслідок чинників антропогенного характеру. Саме це призвело до формування на загальнолюдському рівні усвідомлення того, що без створення механізму охорони навколишнього середовища, захисту екологічних прав – існування людини як біологічного виду перебуває під загрозою.

Одним із інструментів вирішення цього невідкладного завдання є право, що зумовлено його регуляторними можливостями, роллю та місцем у суспільстві. Наслідком стало

виникнення ідеї суб'єктивного права особи на безпечне та сприятливе довкілля, на належні природні умови існування, що розглядається як складовий елемент права на життя та в сукупності іменуються «екологічними правами людини».

Метою даної статті є дослідження матеріального та процесуального аспектів екологічних прав людини за допомогою аналізу правових позицій Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ, Суд), адже саме ЄСПЛ на сьогодні виступає тією правовою інституцією, чії рішення, втілюючи загальнолюдські ідеї рівності, законності та справедливості, мають вищу юридичну силу.

З огляду на те, що рішення ЄСПЛ є джерелом права в Україні, українські вчені приділяють значну увагу вивченню практики ЄСПЛ. Так, правові позиції Суду в контексті захисту екологічних прав людини були предметом дослідження у працях **таких науковців**, як М. О. Медведєва, А. О. Андрусевич, О. О. Сурілова, А. П. Гетьман, Л. А. Калишук, Н. Р. Кобецька, М. В. Краснова, Ю. С. Шемшученко та інші, основну увагу у роботах яких приділено аналізу самого змісту рішення, його співвідношення із принципом верховенства права, **однак праці не містять** пропозицій щодо засобів та напрямків удосконалення національного законодавства з врахуванням

правових позицій ЄСПЛ, що актуалізує наукові дослідження у цьому напрямку.

Виклад основного матеріалу. Концепція екологічних прав людини розвинулася у першій половині ХХІ століття, відповідно до якої серед екологічних прав прийнято виділяти наступні права: право на сприятливе навколишнє середовище, право на інформацію про навколишнє середовище та стан довкілля, право на безпечні для життя і здоров'я продукти споживання, право на участь в прийнятті екологічних рішень, право на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням, право на доступ до правосуддя з екологічних справ. Ці права належать до прав «3-го покоління» – так званих колективних прав або прав солідарності, основними носіями яких, як прийнято вважати, є народи, нації, об'єднання індивідів, групи, а не окремі індивіди [2, ст. 197]. Слід відзначити, що перелік екологічних прав не є вичерпним та невпинно доповнюється новими правами з огляду на постійні зміни в екосистемі, які неодмінно відображаються і на людині як її частині.

Не зважаючи на те, що фундаментальний міжнародний правовий акт в галузі прав людини – Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція) не передбачає ні матеріальних, ні процесуальних екологічних прав, однак завдяки тлумаченню Європейським судом норм Конвенції та його правозастосовчій практиці сформувався підхід, відповідно до якого **необхідність захисту та гарантування екологічних прав людини з необхідністю слідує із таких фундаментальних прав людини як право на життя (ст. 2 Конвенції), право на повагу до приватного та сімейного життя (ст. 8 Конвенції) [3].** Таким чином ЄСПЛ, керуючись принципом верховенства права, визнаючи ідеали соціальноспрямованого та демократичного суспільства, у своїх рішеннях встановив зв'язок між захистом навколишнього природного середовища та правами людини. Наведене відображає зростаюче визнання важливості екологічних проблем та їх неминучий вплив на людину [2, ст. 195].

Однією з перших справ ЄСПЛ щодо захисту екологічних прав стала справа «Лопес Остра проти Іспанії» 1994 року [4], яка

стосувалася погіршення стану здоров'я місцевого населення у зв'язку з діяльністю поблизу житлових будинків заводу із переробки відходів, який працював без ліцензії, викидаючи в атмосферу смог та розповсюджуючи неприємні запахи. Суд встановив наявність порушення ст. 8 Конвенції, зазначивши, що «значне забруднення навколишнього середовища може вплинути на добробут громадян і унеможливити користування ними своїм житлом настільки, що це негативно вплине на їх приватне і сімейне життя, не заподіюючи, тим не менше, значної шкоди їх здоров'ю», що в кінцевому рахунку призвело до формування прецеденту, який дозволив гарантувати кожному громадянину судовий захист права на чисте та безпечне навколишнє середовище.

Вперше екологічні права людини у їх взаємозв'язку із правом на життя були предметом розгляду у справі «Гуерра та інші проти Італії» 1998 року [5]. Заявники проживали на відстані 1 км від фабрики з виробництва мінеральних добрив, на якій неодноразово ставалися аварії, найбільша з яких призвела до викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що спричинило важке отруєння миш'яком півтори сотні осіб. І хоча ЄСПЛ не знайшов порушень статей 2 та 10 Конвенції, задовільнивши скаргу лише за фактом порушення ст. 8 Конвенції, проте Суд зробив інші важливі висновки, які в подальшому вплинули на розвиток концепції екологічних прав. Так, особливу увагу було приділено дотриманню принципу субсидіарності, відповідно до якого **встановлення порядку забезпечення екологічних прав покладається саме на державу**, адже саме держава, зокрема, у цій справі не забезпечила місцеве населення інформацією про ризики, які пов'язані з діяльністю хімічного заводу, а також не передбачила процедури отримання інформації та порядку відшкодування збитків у разі настання аварії.

Ще одним рішенням, що стосувалося екологічних прав людини, є рішення ЄСПЛ у праві «Морено Гомез проти Іспанії» 2004 року [6], у якій заявниця скаржиться на порушення її сну через шум, що лунає від пабів, барів та клубів, що знаходяться поблизу її житла. Як стверджувала заявниця, відкриття цих закладів відбулося із дозволом міської ради, а тому органи

влади мають бути відповідальними за «шумове забруднення довкілля». ЄСПЛ дійшов висновку про наявність порушення ст. 8 Конвенції через нездатність держави гарантувати заявниці право на повагу до її житла та до приватного життя, оскільки місцева влада протягом тривалого часу не вживала дієвих заходів щодо захисту прав п. Гомез.

Рішення ЄСПЛ у справі «Будаєва та інші проти Росії» 2008 року [7] є одним із тих небагатьох, де Суд визнав наявність порушення ст. 2 Конвенції, у зв'язку з тим, що уряд не виконав своїх зобов'язань щодо захисту права на життя. Так, влада Росії не проводила земельного планування і не розробила планів з надання надзвичайної допомоги, незважаючи на те, що місцевість м. Тирниауз була особливо вразлива для зсувів, тим самим піддаючи жителів міста «смертельному ризику», що і трапилося, коли у період з 18 по 25 липня 2000 року зсув погрожував життю заявників і став причиною смерті 8 осіб. Як наголосив Суд, відсутність будь-якого розслідування або експертизи стану аварії також являє собою порушення ст. 2 Конвенції.

Таким чином, підсумовуючи аналіз викладених рішень слід зазначити, що у цих справах висновок про наявність порушення Конвенції формулювався з огляду на недотримання національними органами влади деяких аспектів національного правопорядку. Так, у справі Лопес Остри підприємство з переробки відходів було незаконним, оскільки працювало без відповідної ліцензії. У справі Гуерри національні органи влади позбавили заявників можливості одержати інформацію, надати яку держава була зобов'язана за законом. У справі п. Гомез місцева влада хоч і прийняла певні рішення щодо забезпечення прав, гарантованих ст. 8 Конвенції, проте тривалий час їх не виконувала. У справі проти Росії мала місце повна бездіяльність державних органів як до, так і після катастрофи не зважаючи на існуючі норми національного законодавства.

Отже, у цих та багатьох інших справах («Гіакомеллі проти Італії», «Хаттон та інші проти Сполученого Королівства» [2, ст. 198]) ЄСПЛ сформував прецедентну практику, відповідно до якої, не зважаючи на відсутність у Конвенції чітко визначеного права на чисте та безпечне навколишнє природне середовище, ст. 8

Конвенції може застосовуватися і в екологічних справах. При цьому Суд презюмує наявність позитивних зобов'язань держави у цій сфері, **адже саме бездіяльність органів державної влади та/або відсутність належного державного регулювання і призводить до порушення екологічних прав людини.**

В українському правовому полі загальновідомими є рішення ЄСПЛ щодо охорони довкілля, винесені проти України. Це справи «Дубецька та інші проти України» 2011 року, «Гримковська проти України» 2011 року та «Дземюк проти України» 2014 року.

У справі «Дубецька та інші проти України» [8] заявники скаржилися, що внаслідок забруднення навколишнього середовища, спричиненого функціонуванням шахти та заводу, котрі знаходяться поблизу їхніх домів, їхньому здоров'ю та житлу було завдано шкоди, а держава не вжила заходів для виправлення ситуації, зокрема, щодо виконання рішення національних судів про переселення заявників із забруднених територій. Серед іншого у даній справі суд зазначив, що **коли йдеться про широкі межі розсуду, надані державам в контексті їхніх екологічних зобов'язань за ст. 8 Конвенції, встановлення загального права заявника на безоплатне нове житло за рахунок держави було б перебільшенням.** Проте, і шахта, і фабрика здійснювали свою діяльність не у відповідності до положень національного екологічного законодавства, а уряд протягом більш ніж двадцяти років не зміг ані сприяти переселенню заявників, ані захистити заявників від екологічних ризиків, пов'язаних з постійним проживанням у безпосередній близькості до вказаних промислових підприємств.

У цій же справі Суд виділив 3 критерії, якими необхідно керуватися з метою визначення наявності порушення державою ст. 8 Конвенції: 1) чи була ситуація результатом раптового та несподіваного повороту подій або, навпаки, існувала давно і була добре відома державним органам влади 2) чи була держава або чи мала вона бути обізнаною, що небезпека або шкідливий вплив зачіпали приватне життя заявника 3) якою мірою заявник сприяв створенню цієї ситуації для себе і був в стані виправити її без надмірних витрат [8].

У справі «Гримковська проти України» [9] заявниця скаржилася на те, що

функціонування магістральної дороги поблизу її будинку завдає шкоди її житлу, приватному та сімейному життю. На думку Суду небезпідставна скарга за ст. 8 Конвенції може виникнути лише тоді, коли відповідна загроза сягає такого рівня, що призводить до значного погіршення здатності заявника користуватись своїм житлом, мати приватне та сімейне життя. Враховуючи напевне, а також те, що органи влади перед будівництвом дороги не провели належних досліджень, ЄСПЛ констатував наявність порушення ст. 8 Конвенції.

Останнім винесеним рішенням проти України є рішення ЄСПЛ у справі «Дземюк проти України» [10], де Суд також визнав наявність порушення ст. 8 Конвенції через незаконний характер дій місцевих органів влади з облаштування та застосування кладовища, оскільки всі екологічні норми були порушені, висновки владних органів в сфері охорони довкілля - проігноровані, не вжито жодних заходів через загрозу здоров'ю людей та довкіллю забрудненням води, а законні рішення національних судів у цій справі просто не виконувалися.

Таким чином, ЄСПЛ констатував, що не будь-яке порушення екологічних прав громадян буде вважатися порушенням ст. 8 Конвенції, а лише те, що завдало значної шкоди громадянину і яку самостійно він виправити не може, за умови, що дії/бездіяльність органів державної влади та/або місцевого самоврядування матимуть винний характер по відношенню до певної особи чи групи осіб.

Слід зазначити, що викладені в проаналізованих рішеннях ЄСПЛ висновки та підходи не втратили своєї актуальності і зараз, адже в них Суду вдалося знайти справедливе співвідношення індивідуального права особи із публічними зобов'язаннями державного управління виходячи із самої суті такого управління, не зважаючи на закріплення/незакріплення таких обов'язків за державними органами влади на законодавчому рівні.

Визнання Європейською міжнародно-правовою спільнотою екологічних прав людини знайшло своє відображення не лише у судовій практиці, а й у міжнародних документах, зокрема, у Стокгольмській декларації 1972 року [11], де було вперше закріплено право на

сприятливі умови життя в навколишньому середовищі, якість якого дозволяє вести гідне і процвітаюче життя; у матеріалах семінару Ради Європи (м. Страсбург, 1978 року), де було зазначено, що ніхто не має права повільно знищувати життя, забруднюючи джерела життя і те, що необхідне для існування людини – воду, повітря, космічний простір, фауну і флору [1, ст. 367]; у Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку 1992 року [12], де закріплено право громадян на здорове і плідне життя в гармонії з природою, тощо. Проте єдиного комплексного акту, який містив би всі екологічні права та обов'язки як окремої людини, так і держави, на сьогодні не існує.

Одним із основних міжнародних договорів стосовно забезпечення екологічних прав людини вже протягом тривалого часу є Конвенція Європейської Економічної Комісії ООН «Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» 1998 року (далі — Оргуська Конвенція) [13], яка визначила три основних екологічних права, що розглядаються, зокрема, і як важливі чинники у становленні демократії: **1) доступ громадськості до екологічної інформації; 2) участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що стосуються довкілля; 3) доступ громадськості до правосуддя з питань, що стосуються довкілля.** Новелою Конвенції серед інших правових актів є те, що, відповідно до її Преамбули, Конвенція визнає не тільки право кожного на життя у навколишньому середовищі, що є сприятливим для його здоров'я й добробуту, а й те, що кожен також має зобов'язання як індивідуально, так і колективно з іншими, захищати й поліпшувати довкілля на благо нинішнього й майбутніх поколінь.

Закріплені у міжнародних договорах екологічні права знайшли своє відображення у конституційних актах більшості демократичних держав. Не є винятком у цьому плані і Конституція України, яка розглядає екологічні права як невід'ємний елемент правового статусу людини. Так, стаття 50 Конституції України зазначає, що кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди [14].

Екологічних прав людини певною мірою торкаються і Цивільний кодекс України, відповідно до положень якого право на безпечне для життя і здоров'я довкілля віднесено до особистих немайнових прав фізичної особи [15], а також норми Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», які закріплюють, що громадяни серед іншого мають право на подання позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров'ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище; на оскарження у судовому порядку рішень, дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав громадян у порядку, передбаченому законом; порушені права громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України [16].

Також екологічний характер мають права, закріплені такими законами: «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про відходи», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» та низка інших [17, ст. 174].

Не зважаючи на наявність біль-менш визначеного матеріально-правового аспекту екологічних прав людини, їхня практична реалізація все залишається неефективною та малоімовірною через відсутність процесуально-правових норм, які б дозволяли безперешкодно захищати та в короткостроковій перспективі відновлювати порушені екологічні права. Проте ця проблема стосується не лише України, а й усієї міжнародної спільноти, оскільки окрім міжнародних договорів, прийнятих більш ніж 20 років тому, нові законодавчі акти у цій сфері не приймаються. Правові позиції ЄСПЛ хоч і тлумачать положення ст. 2 і 8 Конвенцію у світлі їх тісного зв'язку із правом особи на безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне середовище [18, ст. 77–78], проте такі рішення мають рекомендаційний характер та не зобов'язують держав удосконалювати законодавство на національному рівні, приводити у відповідність до загальноприйнятих та актуальних тенденцій у

сфері правозастосування навіть не зважаючи на те, що такі рішення разом із Конвенцією визнані як джерело права в Україні зокрема. Як було зазначено у рішенні у справі "Пауелл і Рейнер проти Сполученого Королівства", Суд, безперечно, не зобов'язаний підміняти собою національні органи влади в оцінці того, який підхід є кращим у цій складній технічній і соціальній сфері. Це - сфера, в якій за Договірними державами слід визнати право користуватися широкою свободою розсуду (стосовно шляхів забезпечення екологічних прав людини) [19].

Таким чином, проведений аналіз найважливіших рішень ЄСПЛ щодо екологічних прав людини свідчить про необхідність розроблення шляхів забезпечення їх реалізації та захисту, зокрема, шляхом прийняття окремого закону, який містив би в першу чергу процесуальні права та можливості особи щодо захисту своїх екологічних прав, що стало б своєрідним "процесуальним законом" для судів при вирішенні таких справ, адже ЄСПЛ покладає обов'язок встановлення порядку забезпечення екологічних прав особи саме на державу.

На підставі аналізу рішень ЄСПЛ, зокрема у справах «Дубецька та інші проти України», «Фадеева проти Росії» [20, ст. 42-44], можна дійти висновку, що у національних судів та інших компетентних органів неодноразово виникають труднощі саме із встановленням фактичних обставин справи, доведеністю факту втручання у приватне життя особи та його зв'язком із екологічним "подразником", який має певний рівень небезпеки. З огляду на це необхідним є розроблення та закріплення у законодавстві України способів та засобів доказування у справах, що стосуються екологічних прав людини. Такими доказами, серед іншого, можуть бути рішення органів державної влади та місцевого самоврядування щодо конкретної ситуації особи, екологічне право якої порушено; звіти та дослідження, проведені як державними, так і приватними установами. За аналогією, ці докази мають оцінюватися судом у сукупності з точки зору їх допустимості, належності та достовірності.

Одним із найбільш важливих напрямків реформування національного законодавства, на нашу думку, є удосконалення методології та порядку проведення екологічних експертиз як

особливого виду експертних досліджень, що стане одним із основних доказів у справі про порушення права особи на безпечне та чисте довкілля, а також внесення змін до положень законодавства, що визначають небезпечні рівні забруднення у напрямку зменшення їх гранично допустимих показників, що матиме наслідком також і покращення екологічного стану довкілля.

Правосуддю належить ключова роль при вирішенні питань щодо дотримання екологічних прав людини. У цьому контексті кожній особі має бути забезпечено вільний доступ до правосуддя, в тому числі і щодо оскарження судових рішень у вищій інстанції. Керуючись правовою позицією ЄСПЛ, принципом верховенства права та загальноприйнятими уявленнями про справедливість, національні суди також повинні презюмувати наявність позитивних зобов'язань держави у сфері захисту екологічних прав людини, навіть якщо такі зобов'язання прямо не закріплені в законі, адже саме бездіяльність органів державної влади та/або відсутність належного державного регулювання і призводить до порушення екологічних прав людини.

Належне забезпечення екологічних прав громадян неможливе і без наявності відкритого доступу громадськості до чіткої та повної екологічної інформації. Щодо цього ми вважаємо, що екологічна інформація як інформація про стан навколишнього природного середовища, його об'єкти; джерела, фактори, речовини, які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей; загрозу виникнення і причини надзвичайних екологічних ситуацій, результати ліквідації цих явищ, рекомендації щодо заходів, спрямованих на зменшення їх негативного впливу на природні об'єкти та здоров'я людей та ін. [16] - має бути не лише правом особи, а й позитивним обов'язком держави, за невиконання якого настає визначена законом відповідальність.

Не останню роль щодо забезпечення екологічних прав громадян відіграють превентивні, орієнтовані на майбутнє заходи. Саме тому при формуванні державної екологічної політики необхідним є пропагування ведення екологічно відповідального бізнесу,

вправданення новітніх екологічно чистих технологій, заохочення до екологічно свідомої поведінки, а також запобігання екологічній шкоді.

Висновки. Відповідно до міжнародної судової та договірної практики, кожна окрема людина, так само як і група індивідів чи нація, має право на сприятливе навколишнє середовище, на інформацію про навколишнє середовище та стан довкілля, на безпечні для життя і здоров'я продукти споживання, на участь в прийнятті екологічних рішень, на відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням, на доступ до правосуддя в екологічних справах та ін. Ніхто не має права повільно знищувати життя, забруднюючи джерела життя і те, що необхідне для існування людини – воду, повітря, космічний простір, фауну і флору [1, ст. 367].

Проведене дослідження практики ЄСПЛ свідчить про те, що Суд у більшості випадків стає на захист екологічних прав людини, визнаючи в такому випадку наявність порушення ст. 8 Конвенції, презюмуючи при цьому наявність позитивних зобов'язань держави у сфері захисту екологічних прав людини.

Проте слід пам'ятати, що діяльність ЄСПЛ не може бути “панацеєю” від усіх недоліків та прогалин національного законодавства, бездіяльності органів державної влади. Демократична, правова та соціальна держава, як себе позиціонує Україна, за своєю сутністю зобов'язана постійно удосконалювати національне законодавство відповідно до вимог часу, належним чином гарантувати та забезпечувати механізми реалізації прав людини, а не чекати доки на такі порушення зверне увагу ЄСПЛ. Таким чином необхідним є подальше удосконалення національного законодавства в галузі екологічних прав людини, зокрема, і у викладених вище напрямках. У сучасному світі проблеми захисту екологічних прав людини, дотримання вимог екологічного законодавства повинні стати пріоритетом та важливою передумовою подальшого розвитку інституту екологічних прав людини.

Список використаних джерел:

1. Сурилова О. О. Практика Європейського Суду з прав людини в сфері захисту права на сприятливе навколишнє середовище при використанні надр в Україні. *Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду з прав людини*: зб. матеріалів 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса: Фенікс, 2013. С. 365-378.
2. Іванець І. П. Концепція захисту екологічних прав через призму практики європейського суду з прав людини. *Наше право*. 2013. № 10. С. 195-200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_10_34. (дата звернення: 30.10.2020).
3. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. Верховна Рада України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (дата звернення: 30.10.2020).
4. Лопес Остра проти Іспанії: Рішення Європейського суду з прав людини від 09.12.1994 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_348#Text (дата звернення: 30.10.2020).
5. Справа “Гуера та інші проти Італії” 19.02.1998 року. *Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації*. 2014. С. 68-96. URL: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168044e84d>. (дата звернення: 30.10.2020).
6. Морено Гомез проти Іспанії: Рішення Європейського суду з прав людини від 16.12.2004 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_232#Text. (дата звернення: 30.10.2020).
7. Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини стосовно рішення у справі «Будасва та інші проти Росії» від 20.03.2008 року. Інформаційно-правова система Ліга Закон: веб-сайт. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO4649> (дата звернення: 30.10.2020).
8. Дубецька та інші проти України: Рішення Європейського суду з прав людини від 10.05.2011 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_689#Text. (дата звернення: 30.10.2020).
9. Гримковська проти України: Рішення Європейського суду з прав людини від 21.10.2011 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_729#Text. (дата звернення: 30.10.2020).
10. Дземюк проти України: Рішення Європейського суду з прав людини від 04.12.2014 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a51#Text. (дата звернення: 30.10.2020).
11. Стокгольмська Декларація від 16 червня 1972 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454#Text. (дата звернення: 30.10.2020).
12. Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку від 14 червня 1992 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text. (дата звернення: 30.10.2020).
13. Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля: Конвенція Європейської Економічної Комісії ООН від 25.06.1998 року. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text. (дата звернення: 30.10.2020).
14. Конституція України від 28.06.1996 року. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>. (дата звернення: 30.10.2020).
15. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>. (дата звернення: 30.10.2020).
16. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 року. Верховна Рада України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>. (дата звернення: 30.10.2020).
17. Балюк Г. Вплив міжнародного досвіду на вирішення проблем судового захисту екологічних прав громадян в Україні. *Судовий захист природного довкілля та екологічних прав*: зб. матеріалів Міжнар.

судового форуму. Київ. 2019. С. 172-178. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zbirnik_Eko_forum.pdf. (дата звернення: 30.10.2020).

18. Калишук Л. А. Особливості застосування ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при захисті екологічних прав громадян. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2015. № 31 (Т. 2). С. 76–79.

19. Пауелл і Рейнер проти Сполученого Королівства : Рішення Європейського суду з прав людини від 21.02.1990 року. Сайт Олега Анищика о подаче жалоб в ЕСПЧ. URL: https://europeancourt.eu/uploads/ECHR_Powell_and_Rayner_v_the_United_Kingdom_21_02_1990.pdf. (дата звернення: 30.10.2020).

20. Збірник витягів з рішень Європейського суду з прав людини, рекомендованих для вивчення при підготовці до письмового анонімного тестування у межах іспиту для кваліфікаційного оцінювання суддів на відповідність займаній посаді. Національна школа суддів України. URL: http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%84%D0%A1%D0%9FD0%9B_30.01.2018%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (дата звернення: 30.10.2020).

References:

1. Surilova O. O. *Praktyka Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny v sferi zakhystu prava na spriyatlyve navkolyshnie seredovyshe pry vykorystanni nadr v Ukraini. Pravove zabezpechennia efektyvnoho vykonannia rishen i zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny*: zb. materialiv 2-i Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Odesa: Feniks, 2013. S. 365-378.

2. Ivanets I. P. Kontsepsiia zakhystu ekolohichnykh prav cherez pryzmu praktyky yevropeiskoho sudu z prav liudyny. *Nashe pravo*. 2013. № 10. S. 195-200. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2013_10_34. (дата звернення: 30.10.2020).

3. Yevropeiska konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004. (дата звернення: 30.10.2020).

4. Lopes Ostra proty Ispanii: Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 09.12.1994 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_348#Text (дата звернення: 30.10.2020).

5. Sprava “Huera ta inshi proty Italii” 19.02.1998 roku. *Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny shchodo dostupu do informatsii*. 2014. S. 68-96. URL: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168044e84d>. (дата звернення: 30.10.2020).

6. Moreno Homez proty Ispenii: Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 16.12.2004 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_232#Text. (дата звернення: 30.10.2020).

7. Komuniuke Sekretaria Yevropeiskoho sudu z prav liudyny stosovno rishennia u spravi “Budaieva ta inshi proty Rosii” vid 20.03.2008 roku. Informatsiino-pravova systema Liha Zakon: veb-sait. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/SO4649> (дата звернення: 30.10.2020).

8. Dubetska ta inshi proty Ukrainy: Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 10.05.2011 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_689#Text. (дата звернення: 30.10.2020).

9. Hrymkovska proty Ukrainy: Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 21.10.2011 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_729#Text. (дата звернення: 30.10.2020).

10. Dzemiuk proty Ukrainy: Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 04.12.2014 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a51#Text. (дата звернення: 30.10.2020).

11. Stokholmska Deklaratsiia vid 16 chervnia 1972 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_454#Text. (дата звернення: 30.10.2020).

12. Deklaratsiia Rio-de-Zhaneiro shchodo navkolyshnoho seredovyscha ta rozvytku vid 14 chervnia 1992 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text. (data zvernennia: 30.10.2020).

13. Pro dostup do informatsii, uchast hromadskosti v protsesi pryiniattia rishen ta dostup do pravosuddia z pytan, shcho stosuetsia dovkillia: Konventsiiia Yevropeiskoi Ekonomichnoi Komisii OON vid 25.06.1998 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_015#Text. (data zvernennia: 30.10.2020).

14. Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>. (data zvernennia: 30.10.2020).

15. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>. (data zvernennia: 30.10.2020).

16. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyscha: Zakon Ukrainy vid 25.06.1991 roku. Verkhovna Rada Ukrainy. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>. (data zvernennia: 30.10.2020).

17. Baliuk H. Vplyv mizhnarodnoho dosvidu na vyrishennia problem sudovoho zakhystu ekolohichnykh prav hromadian v Ukraini. *Sudovi zakhyt pryrodnoho dovkillia ta ekolohichnykh prav: zb. materialiv Mizhnar. sudovoho forumu*. Kyiv. 2019. S. 172-178. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Zbirnik_Eko_forum.pdf. (data zvernennia: 30.10.2020).

18. Kalyshuk L. A. Osoblyvosti zastosuvannia st. 8 Konventsii pro zakhyt prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod pry zakhyti ekolohichnykh prav hromadian. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*. 2015. № 31 (T. 2). S. 76–79.

19. Pauell i Reiner proty Spoluchenooho Korolivstva : Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 21.02.1990 roku. Sait Oleha Anyshchyka o podache zhalob v ESPCh. URL: https://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Powell_and_Rayner_v_the_United_Kingdom_21_02_1990.pdf. (data zvernennia: 30.10.2020).

20. Zbirnyk vytyahiv z rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny, rekomendovanykh dlia vyvchennia pry pidhototsi do pysmovooho anonimnoho testuvannia u mezhakh ispytu dlia kvalifikatsiinoho otsiniuvannia suddiv na vidpovidnist zaimanii posadi. Natsionalna shkola suddiv Ukrainy. URL: http://www.nsj.gov.ua/files/15296531171517493988%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%84%D0%A1%D0%9FD0%9B_30.01.2018%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf (data zvernennia: 30.10.2020).